

Haruskah Takuti Komunisme?

Irfan Palippui

Tulisan La Ode Arwah Rahman (LOAA) yang terbit (25/10/2017) di harian ini, judul: “Revolusi Oktober dan Komunisme” menarik untuk ditanggapi. Tulisan tersebut mengingatkan kita semua tentang bahaya laten komunisme – ada hantu sedang berkeliaran di sekitar kita. LOAA, mewanti-wanti sikap kewaspadaan dini dari bangkitnya komunisme, mengajak setiap orang terhindar dari adu domba pihak tertentu, dan selalu siaga terhadap kemungkinan berulangnya kejadian 1965. Kewaspadaan yang diwanti-wantikannya, membuat kita bertanya, benarkah hantu komunisme sedang gentayangan di Indonesia? Secara spesifik saya tidak akan menjawab pertanyaan tersebut, tetapi berupaya menunjukkan kefatalan argumentasi yang diuraikannya.

Sebagai seorang penggiat kajian budaya media (sebagaimana dituliskannya sebagai profesi), LOAA secara latah sekaligus mensimplikasi sejarah lahirnya komunisme serta gejala pertentangan di dalamnya. Selain itu, dengan dibukanya dokumen-dokumen rahasia USA serta keterlibatannya dalam peristiwa 65, membuatnya gelap mata terhadap penciptaan narasi sejarah oleh pemenang. Ia seenak *dewe* menudingkan tangannya kepada orang lain – sebagai komunis, pelanjut gerakan terlarang di Indonesia. Ia tidak dapat membedakan soal-soal humanisme di satu sisi dan pencarian keadilan oleh kelompok tertentu di lain hal. Asumsinya, siapa pun yang terlibat membela korban atau korban menyuarakan diri, maka potensi kekomunisannya sangat besar. Parahnya lagi, ia begitu tergesa menyimpulkan misalnya, bahwa kelompok yang melawan kapitalisme-liberal adalah kiri, untuk tidak mengatakannya komunis.

Sebagaimana yang disitir di awal tulisan, LOAA sangat yakin bahwa desas-desus bangkitnya komunisme di Indonesia masih bagian dari efek keberhasilan Revolusi Bolshevik/Revolusi Oktober (1917) menumbangkan rezim Tsar, se-abad lalu. Bahkan getaran dari gerakan komunisme (Marxisme-Leninisme) itu, *kadang berhasil masuk dan menemukan momentumnya dalam berbagai konteks politik perjuangan kelas kontemporer*. Garis miring yang ditunjukkannya, menandai bahwa noda-noda komunisme sampai saat ini (masih ada) tentu sedang bekerja. Meskipun keberhasilannya hanya pada momen tertentu saja, sehingga indikasi keberhasilannya

masih bersifat fluktuatif. Sampai di sini, bukan tidak mungkin, ia menyatakan bahwa dalam pemerintahan sekalipun saat ini, hantu tersebut juga gentayangan.

Sebagai penggiat kajian budaya media, LOAA setidaknya-tidaknya tidak berpikir esensialis karena telah dikarunia gagasan dasar kajian budaya (Marxisme-Semiotika-Psikoanalisa). Paling tidak telah membaca buku Jacques Derrida, yang telah di Indonesiakan dengan judul: “ Hantu-hantu Marx” (2015). “ Bagaimana orang bisa telat tiba pada akhir sejarah? Sedangkan *berakhirnya sejarah* (merujuk tulisan Yoshihiro Francis Fukuyama, *The End of History*), bukankah itu menandakan berakhirnya sebuah konsep tertentu mengenai sejarah,” kata Derrida. Anakronisme bahaya laten komunisme yang terus direpetisi, membuat orang-orang yang masuk di dalam pusaran wacananya, bagaikan penumpang terakhir dari sejarah. Mereka berusaha mengumpulkan sisa warisan yang sesungguhnya tidak pernah satu dalam dirinya. Artinya, asumsi bahaya laten itu tidak pernah utuh, kalau pun tersisa, ia hanyalah sebuah sebab alamiah.

Preposisi-preposisi yang dibangun LOAA mengingatkan kita pada orang-orang yang mewaspadai bangkitnya kembali komunisme di penghujung abad 20, turut mengulang frasa: hantu komunisme! Ada hantu berkeliaran di Eropa – hantu komunisme. Penggalan kalimat Manifesto Komunis yang ditulis Marx-Engels tahun 1848 dipinjam oleh para kelompok sekuler dan religious untuk menghancurkan sisa komunisme. Frasa inilah juga dipakai LOAA, juga sebagian besar orang di Indonesia, di mana analisa dan pemahamannya hanya bersumber dari bahasa televisi atau bacaan di sosial media. Itulah yang terulang setiap tahun, khususnya menjelang peringatan memori “gelap” akhir November menuju Oktober. Bulan yang menandai terkuburnya ideologi komunisme Indonesia (PKI) beserta jutaan korban jiwa bersamanya. Hal ini menandai kemenangan kapitalisme yang ingin mengubur komunisme hingga dasar bumi paling dalam, frasa ini menjadi perlu untuk terus diproduksi.

Lantas mengapa irasionalitas hantu dan bangkitnya suatu kematian menjadi suatu kepercayaan. Di sinilah pengulangan tersebut bekerja menciptakan kebenaran baru. Kebenaran baru, yang tak lain terus menerus diproduksi oleh Kapitalisme. Selain diperlukan untuk kepentingan politik, juga dipakai membendung kritisisme gerakan anti-kapitalisme. Seperti bahasa LOAA, kehadiran kapitalisme merupakan lahan subur berkembangnya gerakan kiri yang kemunculannya tidak

diragukan lagi. Sampai di sini LOAA gagal membaca ide komunisme yang diberangkatkan dari hasil Revolusi Bolshevik (Marxis-Leninis) hingga lahirnya PKI dan revisi-revisi perjuangannya (dari sosialisme ke komunisme), serta nasionalis-kiri Soekarno serta pandangan Tan Malaka tentang Komunisme dan Islam. Alih-alih, meyakini pengaruh jejak sejarah sebagai titik berangkat, ia sama sekali tidak mau mengakui sumbangan dan peran Kelompok Kiri dan Islam (bahkan Islam Kiri) sebagai garda paling depan lahirnya Indonesia. Sebagai seorang intelektual, setidaknya ada tawaran rekonsiliasi ketimbang memperuncing oposisi.

Komunisme mana yang sampai hari ini tegak berdiri? Runtuhnya Uni-Soviet dan berakhirnya perang dingin merupakan tanda kegagalan sistem tersebut. Tiada lagi yang bisa diharapkan. Rusia, China, dan yang disebut negara komunis lainnya, tidak bisa lagi disebut sebagai komunis sebagaimana cita-cita dasarnya. Cita-cita tentang kehidupan di mana semua orang setara, tanpa kelas, dan sejahtera, faktanya menjadi utopia. Komunisme dalam kategori ini hanya sekadar simbol, di mana dalam praktiknya kepemilikan bersama masih dikuasi oleh kelompok tertentu. Komunisme yang dibayang-bayangi oleh kapitalisme birokrasi dan kroninya, rupanya tidak mengakhiri kemelaratan dan kesenjangan sosial.

Repetisi yang secara sengaja membangun ketakutan publik. Bahaya laten, bahaya hantu yang hidup kembali dan hendak menguasai manusia begitu horor. Menakutkan dalam pandangan rasionalitas. Sungguh tak ada manusia ingin dikuasai oleh “hantu”, yang telah mati, kemudian datang kembali menjanjikan harapan dan kebajikan pada dunia. Begitulah kematian komunisme diandaikan sebagai hantu gentayangan. Hantu yang tak sepenuhnya mencapai akhirat, dan dibayangkan kekeh kembali ke dunia. Sebaliknya, tidak ada manusia ingin hidup di bawah tirani ketidak-adilan. Sehingga, tanpa menjadi kiri atau komunis sekalipun, melawan ketertindasan adalah hal alamiah manusia. Siapa pun seseorang yang kakinya diinjak, maka secara alamiah akan berteriak, ahh sakit!

Repetisi kembalinya “hantu” sengaja membuat kita lupa, siapa musuh sesungguhnya? Musuh kemanusiaan! Musuh yang selama ini tidak sama sekali memandang jenis kelamin, agama, pun dalil-dalil ideologi yang kita perdebatkan belakangan ini. Kita tengah dalam jeratan pasar di mana

semua hal harus dibelanjakan. Kita telah dalam pusaran sistem di mana hanya sebagian orang menikmati hasilnya. Yang kaya semakin kaya, miskin tetaplah miskin. Begitulah!

Yogyakarta, 2017